

Artigo

DOI: 10.5281/zenodo.16783797

A ARTE DE AURORA: UMA HISTÓRIA DE (RE)EXISTÊNCIA DIANTE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Aliane Cristina Maia Lima¹; Sirlene Moreira Fideles²

Resumo: Aurora Cursino utilizou a arte como forma de resistir à violência e à opressão que permearam sua vida. Vítima de abusos sexuais na infância, ela encontrou na pintura um meio de expressar sua história e denunciar as estruturas de poder que a marginalizavam. As obras de Aurora, muitas vezes acompanhadas de textos, revelam a dor da violência sexual, o estigma da prostituição e a luta pela maternidade em um contexto de grande vulnerabilidade social. Suas pinturas retratam desde cenas de abuso por parte de uma figura religiosa em sua cidade natal até a rotina como trabalhadora sexual na Lapa, no Rio de Janeiro, expondo a violência física, psicológica e simbólica enfrentada por mulheres marginalizadas. Internada no Hospital Psiquiátrico do Juquery por seu comportamento considerado "desajustado", Aurora retratou os tratamentos psiquiátricos agressivos da instituição, denunciando a violência institucional e o controle social exercido sobre mulheres que não se enquadravam nos padrões da época. Também expressa a dor da separação dos filhos e a luta para manter laços afetivos em um sistema opressor. Através da pintura, Aurora rompe com o silêncio imposto às mulheres de sua época, reconstruindo sua identidade e desafiando as estruturas de poder que a aprisionavam.

Palavras-chave: Aurora Cursino; Violência; Loucura; Gênero; Resistência.

THE ART OF AURORA: A STORY OF (RE)EXISTENCE IN THE FACE OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

Abstract: This research is linked to the Sociology of gender relations discipline and the Violence against women extension project. The scientific articles aims to analyze the historical and social roots of gender inequalities, especially in the context of the labor market. It seeks to explore how gender violence and patriarchy influence the insertion and appreciation of women in the workplace, also considering the implications of public and corporate policies in improving working conditions for women. The analysis is carried out through a review of academic and theoretical literature, including classic works and recent studies on gender and work. The methodology includes the analysis of statistical data and research on salary inequalities and working conditions, as well as the evaluation of public policies such as the Maria da Penha Law and legislative advances in the area of gender equality. The research concludes that, to achieve gender equality in the labor market, it is necessary to address both the historical roots of inequalities and current manifestations, promoting structural and cultural changes that favor a more equitable society.

Keywords: Aurora Cursino; Violence; Madness; Gender; Resistance.

¹Bacharel em Direito (UFU), graduanda em pedagogia, Universidade Federal de Jataí (UFJ). E-mail: alianemaia@discente.ufj.edu.br.

²Doutora em Direito e Docente do curso de Direito, Universidade Federal de Jataí (UFJ). E-mail: sirlenefideles@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3719-570>.

Introdução

A vida de Aurora Cursino dos Santos (1896-1959) reflete as profundas interseções entre gênero, classe social e violência que marcaram a trajetória de muitas mulheres no Brasil do início do século XX. Aurora, foi vítima de abusos sexuais na infância, forçada a se casar e, posteriormente, jogada na marginalidade da prostituição. Por fim, foi aprisionada em um hospital psiquiátrico, onde sua história de sofrimento e resistência culminou. No entanto, foi através da arte que Aurora encontrou uma forma de expressar sua vivência e dar voz a uma narrativa de (re)existência diante da violência patriarcal e institucional que a silenciava.

Suas pinturas, muitas vezes acompanhadas de textos, revelam a trajetória de uma mulher cuja humanidade foi continuamente negada, mas que lutou com todas as forças para ser reconhecida. A arte de Aurora transcende a mera expressão estética, emergindo como um ato de denúncia contra a violência física, psicológica e sexual sofrida pelas mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, como as mulheres pobres e racializadas.

A história de Aurora se desenrola em espaços que refletem a realidade de muitas mulheres de sua época, mas também ressoam até a contemporaneidade. A aparente segurança do ambiente rural, a exploração sexual na cidade, o abandono social e a violência institucional no hospício estão registrados em suas obras, que trazem as marcas e dores de cada uma dessas experiências. Internada no Hospital Psiquiátrico do Juquery, suas pinturas não só expressam o sofrimento vivenciado dentro da instituição, mas também denunciam as violências estruturais que aprisionavam mulheres em um ciclo de opressão e silenciamento (Ferreira, 2023).

Este artigo se propõe a analisar a arte de Aurora Cursino dos Santos como um ato de (re)existência diante da violência contra a mulher. A partir de suas pinturas, produzidas em condições de extrema vulnerabilidade e opressão, buscamos compreender como a interseção entre arte, gênero e violência revela as estruturas sociais e as relações de poder que determinaram sua trajetória e confinamento.

Um olhar sobre Gênero e loucura no século XX a partir da história do Hospital Psiquiátrico de Juquery

No início do século XX, o diagnóstico de “loucura” era baseado em critérios subjetivos e moralistas, servindo como instrumentos de controle social. Tal diagnóstico legitimava a exclusão e o confinamento de mulheres que não se adequavam aos padrões patriarcais da época. (Silva, 2022)

O comportamento considerado “normal” para homens e mulheres era definido por parâmetros sociais rígidos, e desvios desses padrões, principalmente por parte das mulheres, podiam ser interpretados como sinais de loucura.

Cunha (1989) destaca os sintomas que eram considerados de loucura em mulheres e homens. No caso das mulheres: “a independência em escolhas pessoais, o excesso de trabalho ou dedicação imoderada às suas carreiras profissionais, postas à frente das “inclinações naturais” das mulheres, a “hiperexcitação intelectual”, o “orgulho”, o celibato.” (Cunha, 1989, p. 125). Esses eram elementos que constavam nos prontuários femininos para diagnosticar a loucura. Em contraste, os prontuários masculinos revelam que

seriam precisamente a ausência desses atributos, ou o seu inverso- a dependência, a falta de disposição ou aptidão para o trabalho, a excessiva modéstia, a incapacidade intelectual- os argumentos arrolados pelos alienistas do período para delinear o perfil “patológico” e justificar o internamento da maioria dos homens levados ao hospício (Cunha, 1989, p. 126).

Portanto, havia diferentes parâmetros para a construção do conceito de “loucura” e, conseqüentemente, o de “normalidade”.

para cada um dos sexos, remetidos a um desenho idealizado dos papéis sexuais e dos diferentes atributos de gênero. Assim, cabia ao homem “normal” a tarefa de provedor de família, de trabalhador dedicado e disciplinado voltado para o sustento da mulher e a educação dos filhos, tanto quanto o “exemplo” de uma vida morigerada e livre dos vícios e dos “excessos”. À mulher, restavam as tarefas estratégicas da reprodução e da conservação da família e do lar, de “ser- para- os - outros” conforme exigiriam sua própria determinação biológica e as inclinações naturais de seus espírito (Cunha 1989, p. 128).

É importante notar que a subordinação da natureza feminina ocorria em todas as esferas sociais, onde as mulheres eram inferiorizadas em relação aos homens.

a crença em uma inferioridade “natural” marca todas as histórias de mulheres em situação de internamento. Essa inferioridade estaria inscrita diretamente em seus corpos, em sua natureza biológica que lhes definiria um papel social subordinado. Nesta medida, a loucura nas mulheres aparecerá como algo diverso e mais transgressivo do que nos homens. Para estes últimos, ela estará geralmente associada, na fala psiquiátrica, à ausência de razão, o mau uso da liberdade, à privação dos sentidos, aos comportamentos estranhos ou anti-sociais que manifestam no plano de sua presença pública, como trabalhador ou cidadão. Para as mulheres, ao contrário é geralmente na esfera da vida privada, dominada pelas questões do corpo e da família, que a loucura é perseguida (Cunha, 1989, p. 128-129).

Uma vez internadas no Juquery, as mulheres eram submetidas a tratamentos opressivo e desumanizadores, que visavam controlar seus comportamentos e ajustá-las aos padrões de feminilidade vigentes. A “feminalidade” era frequentemente associada à passividade, submissão, domesticidade e maternidade, enquanto características como assertividade, independência intelectual e ambição

profissionais eram vistas como transgressões (Cunha, 1989). Mulheres que ousavam seguir uma carreira em um campo dominado por homens corriam o risco de serem consideradas desviantes e, conseqüentemente, rotuladas como loucas.

As mulheres eram frequentemente diagnosticadas com "loucura moral", um termo usado para descrever comportamentos considerados imorais ou excessivos, como a masturbação, o desafio à autoridade paterna ou a recusa em se casar (Cunha, 1989).

A disparidade nos critérios diagnósticos não se limitava apenas ao gênero, mas também se estendia à classe social e à "raça", revelando como a intersecção desses fatores contribuía para a estigmatização e o controle de determinados grupos sociais (Cunha, 1989).

A construção da imagem da "mulher normal" estava intimamente ligada à mulher branca de classe média, cujos comportamentos e papéis sociais eram tomados como referência para a saúde mental feminina. O ideal de domesticidade, submissão e maternidade, tão valorizado nesse período, era frequentemente contrastado com a realidade das mulheres das classes populares, em particular as pretas, cujas condições de vida e trabalho se chocavam com as expectativas da elite branca (Cunha, 1989).

As mulheres pobres, frequentemente obrigadas a trabalhar fora de casa, muitas vezes em empregos considerados "masculinizados", viam-se em constante atrito com os ideais de feminilidade da época. A necessidade de garantir a própria subsistência e de contribuir para o sustento da família, muitas vezes na ausência de um marido ou companheiro, colocava essas mulheres em uma posição vulnerável, sujeitas à exploração e à estigmatização social (Cunha, 1989).

A "liberdade" e a "independência" conquistadas por essas mulheres, longe de serem celebradas, eram interpretadas como sinais de desvio e desregramento moral, alimentando a suspeita de loucura. Se a mulher de elite branca que ousasse desafiar os padrões de seu tempo era vista com desconfiança, a mulher pobre que, por necessidade, se via obrigada a transgredir tais normas, era ainda mais propensa a ser rotulada como "louca" (Silva, 2022)

Os discursos médicos e científicos da época, imbuídos de preconceitos racistas, contribuía para a construção da imagem da mulher preta como naturalmente mais propensa à "loucura" e à degeneração moral (Cunha, 1989). A crença na inferioridade racial associava características físicas, como a cor da pele e os traços faciais, a características morais e intelectuais, justificando, assim, a opressão e o controle social (Cunha, 1989).

A própria estrutura do Juquery, com seus diferentes pavilhões e alas segregadas por gênero, classe social e até mesmo por tipo de trabalho, reforçava as distinções sociais e contribuía para a estigmatização dos internados. A separação

entre "loucos" e "sãos" não se dava apenas nos muros do hospício, mas também se refletia na própria organização social, que relegava aqueles que não se enquadravam nas normas dominantes à marginalização e ao confinamento (Cunha, 1989).

Dentro do Juquery, as mulheres, em particular as pretas e pobres, eram submetidas a tratamentos que visavam adequá-las aos padrões de feminilidade vigentes, como a terapia ocupacional, que buscava incutir nas internas o gosto e a aptidão para as tarefas domésticas, reforçando, assim, o papel da mulher no lar.

A internação no Juquery, portanto, não representava apenas uma forma de tratamento médico, mas também um instrumento de controle social, utilizado para disciplinar e corrigir comportamentos considerados desviantes, especialmente aqueles que desafiavam as normas de gênero e os padrões morais da elite branca (Cunha, 1989). Ao analisarmos os critérios de diagnóstico e as práticas terapêuticas empregadas no Juquery no início do século XX, podemos perceber como a "loucura" era utilizada para reforçar as estruturas de poder e perpetuar a dominação de determinados grupos sociais.

História de Aurora: uma vida de delírios em intersecções de classe social e gênero

A história de Aurora Cursino dos Santos é marcada por intersecções complexas entre classe social, gênero e raça que culminaram em sua internação no Hospital Psiquiátrico do Juquery, em São Paulo (Silva, 2022). Nos propomos a analisar a história de vida dela para compreendermos como a pintura de Aurora nos mostra os marcadores sociais que se entrelaçaram e que contribuíram para a sua estigmatização como "louca" e seu consequente confinamento.

Aurora nasceu em São José dos Campos, interior de São Paulo. Apesar de ter frequentado a escola até o terceiro ano primário, um privilégio para mulheres pobres da sua época, sua infância foi marcada por violências que a fizeram fugir de casa aos 23 anos. O pai de Aurora teria forçado a casar com um homem que ela não gostava, o que a levou a fugir da sua cidade logo após se casar. (Birman; Jeha, 2022)

Na sua infância ela teria sofrido abusos sexuais do padre local, identificado nas suas pinturas como "Padre Cursino" (Birman; Jeha, 2022). A violência religiosa se soma à violência paterna, já que Aurora também acusa o pai de tê-la forçado a se casar com um homem que ela não amava (Ferreira, 2023).

Sem apoio familiar e em busca de sustento, Aurora recorre à prostituição no Rio de Janeiro, onde vive e trabalha até meados da década de 1930. Suas pinturas retratam tanto o cotidiano da vida como trabalhadora do sexo, com seus momentos festivos e de exploração, quanto a discriminação e exclusão social que sofria (Birman; Jeha, 2022).

Na sua infância se recusando a ser silenciada por meio de suas obras, denunciou as violências sofridas e reivindica seu direito à cidadania. A maternidade também emerge como tema central em suas pinturas, revelando abortos forçados, a dor da separação dos filhos e a luta para manter laços afetivos mesmo dentro do sistema opressor que a marginalizava.

Em 1944, Aurora é internada no Hospital Psiquiátrico de Perdizes, não por diagnóstico médico preciso, mas por seu comportamento considerado “desajustado”. Sua identidade como ex-prostituta contribuiu para sua estigmatização como “louca moral”, justificando o seu confinamento (Birman; Jeha, 2022)

Transferida para o Juquery em 1949, Aurora passa a pintar enquanto é submetida a tratamentos psiquiátricos agressivos e desumanos. Suas obras retratam o sofrimento e a violência dessas intervenções, que podem ter agravado seus delírios e alucinações (Ferreira, 2023).

A história de Aurora é similar à de muitas mulheres pobres. A falta de acesso à educação, oportunidade de trabalho e apoio social, somada à violência de gênero presente em diversos âmbitos da sociedade, colocavam essas mulheres em situação extrema de vulnerabilidade.

Suas pinturas, produzidas em meio ao sofrimento da internação, se configuram como um grito de resistência contra o silenciamento e a violência que marcaram sua história. Ao dar voz à Aurora, nos convida a repensar a forma como temos definidos os “loucos” em nossa sociedade.

As obras de Aurora como (re)existência

As obras de Aurora Cursino podem ser compreendidas como um ato de (re)existência, tanto no sentido de resistir às formas de violência e opressão que sofreu ao longo de sua vida, quando de reconstrução de sua própria identidade e história. Internada no Hospital Psiquiátrico do Juquery nos últimos quinze anos de sua vida (Ferreira, 2023), Aurora utilizou a arte como meio de expressar sua subjetividade, criar narrativas visuais próprias que se misturam entre memórias e delírios (Birman; Jeha, 2022) e, ao mesmo tempo desafiar as normas que tentaram silenciá-la.

No século XX, as mulheres pobres e marginalizadas, como Aurora eram amplamente silenciadas pelos discursos dominantes (Ferreira, 2023). Nesse contexto, a própria narrativa das mulheres era suprimida, reduzidas a objetos de análise, retratados de maneira passiva, enquanto as experiências e vozes dessas mulheres permaneciam ocultas.

As pinturas de Aurora rompem com essa tradição, além das imagens ela incorpora palavras estabelecendo uma “terceira linguagem” (Birman; Jeha, 2022).

Ela utiliza da própria narrativa de sua vida, para desafiar o apagamento histórico imposto às mulheres na sua condição (Ferreira, 2023). Não apenas sobrevive as condições que a marginalizaram, mas resiste ativamente por meio da criação, subvertendo seu lugar de silenciamento para transformar em sujeito de sua própria história.

As palavras, inscritas em tinta preta nas telas, não seguem as regras ortográficas e de pontuação, essa escolha reflete a maneira que Aurora vivenciava o mundo e suas angústias. As palavras tornam-se elementos pictóricos e semânticos, tão importantes quanto as figuras e as cores que compõem suas obras. O texto não está subordinado à imagem, nem vice-versa; ambos coexistem e se complementam, criando uma nova forma de expressão.

O uso da linguagem visual e escrita mostra como as barreiras entre os gêneros artísticos se dissolvem, podendo ser lido como uma metáfora da própria existência de Aurora: fragmentada, marcada pela dor, mas também dotada de uma profunda necessidade de comunicação e expressão. Sua arte é um testemunho de sua capacidade de resistir, de se reinventar, mesmo diante de um contexto de exclusão e opressão (Birman; Jeha, 2022).

Muitas de suas pinturas mostram uma cidade pequena e rural, onde havia muita presença do catolicismo. Um de seus quadros mostra um casal de camponeses com a inscrição “avemaria em s.j. dos campos”. Logo abaixo, em tinta amarela, podemos ler também “p.nacional”. Essas palavras se confundem com as cores do céu. A torre da igreja, ao fundo, amplia o sentido religioso, já indicado pelas mãos da mulher, que parece fazer uma oração. A imagem ilustra o ambiente de uma cidade pequena do início do século XX. É interessante notar que a composição é bastante equilibrada: as duas figuras humanas, bem como os instrumentos de trabalho e as plantas do primeiro plano estão distribuídas de forma simétrica na imagem. A escolha das cores também é significativa. Nenhum tom parece destoar da paisagem, indicando um ambiente harmônico e de tranquilidade (Ferreira, 2023, p. 114).

Figura 1. Ave Maria em S.J dos Campos, S/D. Aurora Cursino. Óleo sobre o Papel. 50X58,5, cm.
Fonte: Birman; Jeha, 2022, p.89.

As paisagens rurais, figuras religiosas e cenas cotidianas presentes em suas obras evocam suas memórias de São José dos Campos, sugerindo um desejo de reconectar-se com suas raízes e reconstruir a ideia de si mesma em meio ao caos de sua realidade atual. A escolha de cores, a distribuição simétrica dos elementos e a presença constante de palavras indicam um esforço para dar sentido ao seu mundo interno e às suas experiências.

Ainda na sua terra natal, as imagens a seguir, denunciam violências sofridas por Aurora nesse período, que perpassa a sua infância e juventude. Como os abusos feitos por um homem identificado como “Padre Cursino”.

Figura 2. Sem título, 1951. Aurora Cursino. Óleo sobre o Papel. 50X36, cm. Fonte: Birman; Jeha, 2022, p.93.

Figura 3. Sem título, S/D, Aurora Cursino, Óleo sobre o Papel. 50X48 cm. Fonte: Birman; Jeha, 2022, p.115.

Nas duas imagens aparece um homem aparece de batina preta, na figura 2 “aparece perto de uma estrutura circular, acompanhado de três pessoas. Aurora escreve: “interior da igreja de s. josé dos campos segredos de moça fui jogada la dentro e amarrada pelo padre cursino qualquer” embaixo, em negrito, lê-se “fabrica tijolos”. Na figura 3,

a violência aparece de forma mais explícita. Vemos uma pessoa de batina acompanhada de três figuras, todas com cabelos pretos e vestido cor de rosa. A figura feminina que está na parte superior da imagem segura uma vela. Ao lado de sua cabeça, em letras pequenas e pretas, está escrito “aurora”. Ao lado, em letras grandes e vermelhas, lemos: “n. senhora aparecida” abaixo, com a mesma tinta vermelha, em letras maiores, está escrito “ n.s. das dores”. A palavra “dores”, é importante notar, está em destaque, com tamanho maior do que todas as outras palavras. à esquerda de “dores”, em tinta preta, lemos “matriz de j.campos”, o que leva a crer que o fato narrado aconteceu na igreja de São José dos Campos. O centro da imagem é o Padre Cursino com uma das figuras femininas no colo. Ele sorri e coloca a mão entre as pernas dela, que tem uma expressão séria no rosto. A última figura feminina, na parte inferior da pintura, vomita uma substância vermelha (Ferreira, 2023, p. 115).

As duas pinturas abordam episódios de violência e opressão, a imagem do Padre Cursino, representando a figura de autoridade religiosa, é também um agressor, um símbolo de abuso e controle. A inclusão das palavras como “segredos de moça” e “fui jogada lá dentro e amarrada pelo padre cursinho qualquer” nos remete à violência sexual que Aurora denuncia, revelando o papel da igreja como um espaço de poder abusivo. A escolha do vermelho destacando as palavras “dores” reforça visualmente o impacto desse trauma, utilizando a cor como ferramenta simbólica de dor e sofrimento.

A composição desequilibrada da obra a direita mostra uma estratégia que causa desconforto ao espectador. Rompe com a simetria vista em outras pinturas, ela coloca o observador em uma posição desconfortável espelhando o próprio sentimento de caos e desorientação que a violência provoca (Ferreira, 2023). O contraste de cores e representação de abuso sexual de forma explícita nos desafia a confrontar a realidade da experiência de Aurora, que, de forma simbólica, poderia representar também a de muitas mulheres marginalizadas.

A violência que fez Aurora sair de sua cidade natal e buscar uma nova vida está registrada em outra obra Rapto de Aurora Cursino. Nela ela registra a violência cometida pelo pai e pela sociedade que a oprimia.

Figura 4. São José dos Campos. Rapto de Aurora Cursino, S/D. Aurora Cursino. Óleo sobre o papel, 100x60 cm Fonte: Birman, Jeha, 2022. p. 92.

No canto superior direito, está escrito: “s. jose dos campos rapto de aurora cursino”. Três construções apresentam placas. Em uma delas, de cor amarela, lemos “a cidade”. No muro de cor verde há uma placa onde está escrito “a tribuna”. A casa de cor marrom também tem uma placa, com uma palavra ilegível. A pintura provavelmente dialoga com o momento da vida de Aurora em que ela decide deixar para trás a cidade, a família, o padre e o marido para viver de forma independente. No muro de uma das casas, na parte inferior da pintura, está escrito novamente: “rapto de aurora cursino santos”. Vale notar que o ponto central e mais iluminado da imagem é o meio da rua, intencionalmente reforçando o caminho percorrido pelas duas figuras humanas. As roupas brancas, por sua vez, podem ser lidas como uma referência ao vestido de noiva, que tradicionalmente é dessa cor. A pintura coloca em jogo, dessa forma, a dúvida entre um casamento e um rapto (Ferreira, 2023, p. 116).

A pintura carrega a ambiguidade, especialmente no que se refere ao título “rapto”, que pode tanto aludir ao casamento forçado quanto à sua fuga. Podemos perceber que ao destacar o caminho percorrido e as roupas brancas ela sugere um simbolismo de renovação ou pureza, em contraste com a escuridão e a opressão representadas nas construções na palavra “rapto”. Ressaltando a complexidade da experiência de Aurora, em que a fuga pode ser vista como um ato de libertação, mas que também carrega consigo as marcas do trauma e da violência. A decisão de Aurora de abandonar tudo para viver de forma independente revela sua resistência às forças que tentaram controlá-la.

Após a fuga da sua terra natal Aurora se estabelece na Lapa no Rio de Janeiro e sem ter meios de sustento passa a exercer a prostituição, enfrentando a violência e discriminação social. “Aurora retrata diferentes aspectos do cotidiano como prostituta, inclusive aqueles que podem ser associados às festas e ao divertimento” (Ferreira, 2023). Na pintura *Alliança Superior da Mulher da Vida* reflete não só a violência e opressão, mas também retrata os momentos de interação social e festiva.

Figura 5. *Alliança Superior da mulher da vida*, S/D. Aurora Cursino. Óleo sobre papel. 60 x 50 cm.
Fonte: Birman, Jeha, 2022, p. 142.

No alto da imagem está escrito: “aliança ‘superior’ da mulher da vida”. Mais uma vez, o uso das cores se revela significativo. As palavras “aliança” e “superior” estão escritas com tinta preta, ao passo que o restante da frase tem a cor vermelha. Com esse jogo de cores, Aurora instaura uma separação entre as palavras, fazendo com que elas possam ser lidas de forma contínua ou independente, a depender do percurso de cada espectador, de cada olhar. Vale notar, ainda, a postura das duas mulheres retratadas (...). Na pintura de Aurora, (...), vemos as mulheres com vestidos que cobrem a maior parte do corpo, inclusive os seios e coxas. A linguagem corporal das duas figuras femininas indica certa timidez. A mulher morena olha para baixo, com a expressão séria e tem os dois braços para trás. Ao seu lado, a mulher loira leva as duas mãos ao rosto, com o olhar fixo no espectador. Elas estão voltadas uma para a outra e parecem querer ocupar o mínimo de espaço possível. (...) os homens, em grupo, que parecem ir atrás das mulheres (Ferreira, 2023, p. 116- 117).

As duas mulheres representadas na obra se mostram de forma mais recatada e tímida. Suas posturas corporais – com as roupas cobrindo a maior parte do corpo, expressões faciais fechadas e atitudes retraídas- sugerem uma narrativa de resistência à objetificação comum nas representações de mulheres prostitutas na arte da época. O contraste entre as cores e a disposição dos homens e mulheres na cena revela a dualidade desse espaço. Ao mesmo tempo um ambiente de exploração e uma tentativa de encontrar dignidade.

O jogo de cores nas palavras “Alliança” e “Superior” é um elemento significativo, separando-as visualmente do restante da frase, sugerindo que o espectador pode ler a obra de forma linear ou fragmentada. Essa estrutura dá margem a interpretações diversas, promovendo uma reflexão sobre a vida dessas mulheres e suas relações de poder.

A discriminação enfrentada por Aurora como prostituta é um dos temas abordados em várias obras. Na obra *Vigiar as meretrizes assassinos e ladrões*, retrata o estigma social imposto às mulheres que exercem o meretrício, igualando-as a criminosos e marginalizados.

Trata-se de uma paisagem bem diferente daquela mostrada em *Ave Maria* em S.J. dos Campos, em que o edifício religioso também aparece, mas com o casal de frente para o observador. Em *Vigiar*, todas as pessoas da imagem estão de costas para o observador, à exceção dos dois policiais fardados na parte inferior esquerda. Em *Ave Maria*, temos cores claras e vivas, o que contrasta com o ambiente urbano e inóspito de *Vigiar*. A igreja parece estar inacessível para pessoas como Aurora, que devem ficar separadas do restante da cidade pelos policiais e pelos portões de ferro (Ferreira, 2023, p. 118).

Figura 6. Vigiar as meretrizes assassinos e ladrões, S/D. Aurora Cursino. Óleo sobre papel. 79x50 cm. Fonte: Birman, Jeha, 2022, p. 124.

A palavra “VigiaR”, escrita em destaque, acompanha uma paisagem urbana sombria, em que prostitutas, assassinos e ladrões são postos lado a lado. A presença da torre de uma igreja ao fundo, distante e inacessível, reforça o sentimento de exclusão e rejeição que Aurora vivenciou. Essa imagem é especialmente poderosa ao contrastar com obras anteriores, como “Ave Maria em S. J. dos Campos”, em que a presença da igreja simbolizava um espaço de autoridade, mas também de possibilidade de contato com o sagrado. Em “Vigiar”, da forma como a igreja foi representada sugere que ela é excluída a mulheres como Aurora. A sensação de invisibilidade social e a vulnerabilidade das mulheres prostitutas estão representadas de forma contundente, expondo a violência sistêmica que elas enfrentavam, não apenas física, mas também simbólica (Ferreira, 2023).

Esteticamente ela explora a marginalização de seu próprio corpo e existência, refletindo a rejeição da sociedade e a constante vigilância e controle sob os quais vivia. É uma maneira de tornar visível a vida dessas mulheres, que de outra forma seriam silenciadas e esquecidas pela história.

Aurora, ao longo de sua produção artística, se recusa a ser definida exclusivamente pela marginalização que a sociedade lhe impôs. Ela desafia as fronteiras entre a exclusão e a reivindicação de pertencimento. Na imagem em que Aurora se retrata sozinha, possivelmente em um espaço público à noite. De acordo com os estudiosos Jeha e Birman, a cena se passa no Largo de São Francisco, no Rio de Janeiro, com a estátua de José Bonifácio ao fundo, um símbolo da história oficial brasileira (Ferreira, 2023).

Figure 7. Sem título, S/D. Aurora Cursino. Óleo sobre o Papel. 50 x 34,5 cm. Fonte: Birman, Jeha, 2022, p.82

Há uma única palavra no quadro, na parte esquerda: “a brasileira”. Naquela época, de acordo com os pesquisadores, havia uma grande loja no local com esse nome. Na imagem, “A mulher da vida ocupa o espaço noturno, enquanto todas as famílias consumidoras da loja dormem, e a estátua do grande fidalgo se torna sua companhia. História oficial e subterrânea se encontram no escuro da cidade”. A palavra “brasileira” pode também se referir à condição da própria Aurora que, apesar da marginalização, é tão brasileira quanto as famílias, os policiais e as demais pessoas que lhe viram as costas. (Ferreira, 2023, p. 118).

Nesse quadro, Aurora utiliza a figura da prostituta – possivelmente ela mesma – como uma metáfora de resistência. Sozinha na praça deserta, enquanto “as famílias consumidoras da loja dormem”, Aurora ao posicionar-se ao lado da estátua reapropria-se do espaço público que normalmente lhe é negado. A palavra “brasileira” cria um diálogo entre a marginalidade da prostituta e a nacionalidade que ela compartilha com aqueles que a excluem.

Aurora reivindica seu direito de ocupar o espaço urbano, mesmo à noite, quando as ruas estão vazias e a cidade parece pertencer às sombras. Aurora é tão brasileira quanto as famílias que frequentam a loja durante o dia, mesmo sendo relegada ao anonimato e à invisibilidade à noite.

A presença solitária da figura feminina reforça a ideia de resistência silenciosa: a mulher da vida não se intimida com a solidão ou a escuridão, mas permanece firme, reapropriando-se de sua cidade e reivindicando seu lugar como cidadã.

Outro tema que era pintado por Aurora era a maternidade. A recorrência desse tema em suas obras demonstra que talvez ela tenha experienciado a

maternidade e com ela a violência e sofrimento da separação de seus supostos filhos.

Os psiquiatras encarregados de seu tratamento no Juquery estimam que ela tenha ficado grávida nove vezes antes de ser internada. Não foi possível confirmar esse número ou saber o destino das crianças. Ao que conste, nenhum de seus filhos, se é que sobreviveram, foi localizado até a escrita deste artigo ou apareceu no Juquery. Os relatos de Aurora indicam uma enorme e assustadora gama de violências ligadas à maternidade. A produção da artista indica pelo menos um aborto, feito contra sua vontade, além de problemas com a polícia e com justiça (Ferreira, 2023, p. 120).

No quadro em que uma criança aparece dentro de um útero, cercada por frases que denunciam as injustiças sofridas pela artista, como "Supremo Tribunal Rio de Janeiro" e "os paes do tribunal estadual que endiquen nossos filhos...". Nessa obra, Aurora faz uma crítica direta ao sistema judiciário que separava mães de seus filhos, representando o poder da maternidade e a luta pela proximidade com os filhos.

Figura 9. Sem título, S/D. Aurora Cursino. Óleo sobre papel. 74X59cm. Fonte: JEHA; BIRMAN, 2022, p. 94.

Mostra uma criança dentro de um útero, traz diversas frases, dentre as quais: "Supremo Tribunal Rio de Janeiro" e, logo abaixo: "os paes do tribunal estadual que endiquen nossos filhos tendo eu sido forçada por seringas intra-uterinas estragam meu utero vagina e envelhecem". É interessante notar que, na parte superior da imagem, aparecem dois seios. De cada um dos mamilos, sai um tubo; ambos vão diretamente para a boca da figura humana central. A imagem parece reforçar a necessidade de que o recém-nascido fique perto do corpo materno, sendo um contra senso, por parte do poder judiciário, separar os filhos de suas mães (Ferreira, 2023, p.120).

Em uma de suas pinturas, vemos uma prece angustiada: "Senhor Jesus dos Pastores Protestantes me livre de eu tornar a cair em mãos de enfermeiras em banho ou em facadas dentro ou fora das águas me livre", uma referência aos tratamentos violentos aos quais foi submetida (Ferreira, 2023).

Figure 11. Sem título, 1950. Aurora Cursino. Óleo sobre papel. 58X50cm. Fonte: JEHA; BIRMAN, 2022, p. 126.

Em letras de forma pretas, que ocupam o restante da imagem, lemos, em meio a outras frases, a declaração: “deus me livre senhor jesus também me (*ilegível*) desde eu menina ate a poucos annos e a enfermeiras dos (*ilegível*) me asphyxiaram nas aguas e me apunhalaram nas aguas derramei sangue muitas vezes cahi no chão quasi morta tanto fazia eu vir da rotunda ou de baixo”. A obra apresenta uma mulher no centro, cercada pelas palavras. Ao contrário de outras obras, não há um espaço físico definido, a figura humana parece flutuar em meio às letras (Ferreira, 2023, p. 121- 122).

A figura feminina flutua em meio a palavras sugere a ausência de um lugar concreto para pessoas como ela, marginalizadas e segregadas do convívio social. Jaha e Birman (2022) interpretam essa ausência de espaço como uma representação do isolamento imposto a Aurora, que busca, através de sua arte, ocupar o único espaço disponível: o pedaço de papel onde escreve e pinta, recusando-se a ser silenciada.

Aqui, a figura central parece não pertencer a nenhum lugar, reforçando a sensação de exclusão e solidão que permeia a vida de Aurora. No entanto, ao se expressar por meio da arte, ela desafia a invisibilidade e o silenciamento que lhe foram impostos, utilizando suas obras para falar de sua própria experiência, suas dores, suas resistências e, portanto, (re)existir.

Considerações Finais

É uma dor de muitos nomes: machismo, misoginia, patriarcado, opressão, violação, desrespeito, desumanização... alguns dos pares de olhos traduzem alguns desses nomes, se você prestar atenção, se você tiver coragem de olhar de volta lá dentro deles, dentro dos quadros, dentro do tempo que tentou de tantas formas, tantas vezes calar Aurora (1896- 1959). Profecias, desvaneios, desconjuros, previsões. Um desejo: prever-se um futuro feliz. A arte de fugir dos destinos programados para o fim para a servidão. Para a violência. Para dor (35º Bienal de São Paulo: Coreografias do Impossível, 2023, p. 72-73).

A arte de Aurora é ato de (re)existência, transcende sua condição de vítima e torna-se agente de sua própria história, resistindo às violências e opressões que marcaram sua vida. Suas obras denunciam as agressões sofridas no âmbito familiar, religioso, na prostituição e durante a internação psiquiátrica. Através da arte, ela enfrenta a tentativa de silenciamento imposta às mulheres marginalizadas, expressando sua voz em um grito de denúncia contra a violência da feminina e o controle social que patologiza a diferença.

A arte possibilita a reconstrução de sua identidade, ressignifica sua trajetória, criando uma nova narrativa sobre si mesma. Em vez de sucumbir ao rótulo de "louca" ou "prostituta", Aurora subverte essas categorias e reivindica seu lugar como artista e cidadã, utilizando suas pinturas para desafiar as normas sociais que a marginalizaram. Subverte o silêncio a ela imposto pela sociedade em expressão criativa, tornando-se sujeito de sua própria história.

O legado deixado por Aurora é significativo para a história das mulheres, especialmente por revelar a face de um sistema que, historicamente, quer controlar a autonomia feminina. Sua arte expõe como esse sistema patologizou a diferença, reduzindo mulheres como Aurora à condição de "loucas" para justificar sua exclusão e silenciamento. Ao dar voz a essas mulheres repensamos as formas com que nossa sociedade define e trata aqueles considerados "diferentes", inspirando uma reflexão sobre justiça, igualdade e resistência feminina.

Assim, a arte de Aurora Cursino dos Santos não só documenta a violência do sistema psiquiátrico e social de sua época, como também desafia as noções de normalidade e autonomia. Sua produção artística nos leva a reconsiderar a relação entre poder, gênero e marginalização, sublinhando a importância de construir uma sociedade mais justa e inclusiva, onde a diferença não seja tratada como patologia, mas como uma forma legítima de existir.

Referências Bibliográficas

BIENAL DE SÃO PAULO: COREOGRAFIAS DO IMPOSSÍVEL, 35., 2023, São Paulo. Aurora Cursino dos Santos. Coreografias do impossível, 2023.

BIRMAAN, Joel; JEHA, Silvana. Aurora: memórias e delírios de uma mulher da vida. São Paulo: Veneta, 2022.

CUNHA, Maria Clementina Pereira. Loucura, Gênero Feminino: As Mulheres do Juquery na São Paulo do Início do Século XX. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 9, n. 18, p. 121-144, 1 ago. 1989. Disponível em:

https://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://snh2017.anpuh.org/resources/download/1246015327_ARQUIVO_mariaclementina.pdf. Acesso em: 9 set. 2024.

FERREIRA, Luciana Cristina Barbosa. Três miradas sobre o Mangue: representações da prostituição carioca na primeira metade do século XX. Opiniões - Revista dos Alunos de Literatura Brasileira, São Paulo, n. 22, p. 99-126, 2023. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2525-8133.opiniaes.2023.206734>. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/opiniaes/article/view/206734>. Acesso em: 9 set. 2024.

SILVA, Michelle Louise Guimarães da Silva. Quem foram as artistas do Juquery? A participação das mulheres nos ateliês de arte no Hospital Psiquiátrico do Juquery. In: ENCONTRO DE HISTÓRIA DA ARTE, 15, 2021. Atas do XV Encontro de História da Arte. Campinas: IFCH/UNICAMP, n. 15, 2022. DOI <https://doi.org/10.20396/eha.15.2021.4707>.

Como citar esse trabalho:

LIMA, Aliane Cristina Maia; FIDELES, Sirlene Moreira. A arte de aurora: uma história de (re)existência diante da violência contra a mulher. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência*. Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024., p. 1-18. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16783797>.